

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

MARDONOVA Gavhar Muxiddinovna
*Jizzax davlat pedagogika universiteti
Ta'lim muassasalarining boshqaruvi magistranti*

ABLYAKIMOVA Refide Izmirovna
*Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maktab menejmenti kafedrasi o'qituvchisi*

ZAXIRA KADRLARNI TAYYORLASHNING ILMIY – NAZARIY ASOSLARI

**Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования): MARDONOVA G.M.,
ABLYAKIMOVA R.I. Zaxira kadrlarni tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari
// Фундаментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 121-125.**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585367>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zaxira kadrlarni tayyorlashning ilmiy nazariy asoslari batafsil keltirilgan bo'lib, bunda asosan olimlarning kadrlar zaxirasiga berilgan ta'riflari, mahalliy o'z o'zini boshqarish organlari, davlat hokimiyati hamda ta'lim sohasida kadrlar zaxirasi haqida so'z yuritiladi. Yana ushbu maqolada kadrlar zaxirasini shakllantirish tamoyillari va vazifalari o'rin olgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, mahalliy hokimiyat, kadrlar zaxirasi, iste'dodlar jamg'armasi, integratsiya, ijodkorlik, kompyuterlashtirish, orientatsiya dasturlari, tender tanlov.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВНЫХ КАДРОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно представлены научно-теоретические основы подготовки кадров резерва, в основном речь идет об определениях, данных учеными сфере кадров, органов местного самоуправления, органов государственной власти, кадрового резерва в сфера образования. В данной статье включены принципы и задачи формирования кадрового резерва.

Ключевые слова: управление, местное самоуправление, человеческие ресурсы, кадровый резерв, интеграция, креативность, компьютеризация, ориентационные программы, тендерный отбор.

SCIENTIFIC THEORETICAL BASIS OF RESERVE PERSONNEL TRAINING

ANNOTATION

In this article, the scientific theoretical basis of training of reserve personnel is presented in detail, it mainly talks about the definitions given by scientists to the field of personnel, local self-government bodies, state authorities, and the personnel reserve in the field of education. In this article, the principles and tasks of forming the personnel reserve are included.

Key words: management, local government, human resources, talent pool, integration, creativity, computerization, orientation programs, tender selection.

Hozirgi vaqtda boshqaruv tizimida global o'zgarishlar ro'y bermoqda, jumladan qarashlar, e'tiqodlar, odatlar, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy roller bo'lishi mumkin. Tashkilotning tuzilishi va mamlakatning uzluksiz rivojlanish jarayonining oldini olish uchun kadrlar zaxirasi shakllantiriladi. Xususan, mamlakatdagi iqtisodiy jarayonlar samaradorligini oshirish uchun yanada kuchli shaxsiy salohiyatga ega bilimdon rahbarlarni jalb etish ko'zda tutiladi.

Kadrlar zaxirasining salohiyatidan maksimal darajada foydalanish zamonaviy boshqaruvni mustahkamlashning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi. Samarali kadrlar zaxirasining bo'linmalari davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari hamda ta'lim tizimidir. Biroq, nafaqat davlat va shahar hokimiyati mutaxassislari, shuningdek, jamiyatning turli sohalari vakillari, shu jumladan oxirgi kurs talabalari ham zaxiraga olinishi mumkin. Asosiy ko'rsatkichlar yuqori majburiyat va xodimlarning yuqori shaxsiy salohiyati bo'lishi kerak.

Bugungi kunda kadrlar zaxirasini shakllantirish bo'yicha tadbirlar tez-tez o'tkazila boshlandi, bu davlatning ushbu masalaga yuqori qiziqishini aks ettiradi.

Davlat va kommunal xizmatning kadrlar salohiyatini takomillashtirish va rivojlantirish bo'yicha malakali ish faqat kadrlar zaxirasiga tanlov asosida tanlovdan o'tgan shaxslar bilan amalga oshiriladi. Ilmiy adabiyotlarda kadrlar zaxirasi ma'lum ma'noga ega. S.I. Ozhegov "zaxira" atamasi haqida o'z tushunchasini beradi – bu zaxira, o'z vaqtida to'ldirishni talab qiladigan qo'shimcha manbalardir [1, B.185].

Kadrlar zaxirasi boshqaruv organini zarur mutaxassislar bilan ta'minlashning uzluksiz jarayonlarini ta'minlaydi. Arsholoeva ilmiy ish bilan shug'ullanar ekan, "kadrlar zaxirasi" atamasiga "katta shaxsiy salohiyatga ega, tayyorgarlikdan o'tgan va u yoki bu rejalashtirilgan lavozimda yuzaga keladigan vazifalarni uddalay oladigan davlat xizmatchilari" deb ta'riflagan [2, B.154].

Bugungi kunda iste'dodlar jamg'armasi atamasiga ko'plab yondashuvlar mavjud. Keng ma'noda kadrlar zaxirasini shakllantirish deganda tanlov tanlovidan o'tgan, ijobiy baholarga, imidjga ega bo'lgan va zarur texnik talablardan o'tgan maxsus tanlangan yuqori malakali shaxslar tushuniladi. Lukyanenkoning fikricha, kadrlar zaxirasi muayyan vakolatlarga ega va zarur shaxsiy fazilatlarga ega bo'lgan, yuqori rahbarlik lavozimiga tayinlash uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tgan tanlangan mutaxassislar hisoblanadi [3, B.56].

A.R. Adiyatullina, kadrlar zaxirasi – bu belgilangan mezonlar asosida tanlovli tanlovdan o'tgan, ma'naviy va kuchli irodali fazilatlarga ega, boshqaruvni rivojlantirish va almashtirish uchun zarur bo'lgan ijobiy imidjga ega bo'lgan tanlangan, istiqbolli mutaxassislar guruhi, deb hisoblaydi [3, B.122].

Muvaffaqiyatli lavozimlar uchun kasbiy va ma'naviy boy kadrlarga bo'lgan ehtiyoj doimiy ravishda o'zgarib turadigan qonunlar, standartlar va band bo'lgan ishlarga qo'yiladigan talablar tufayli ortdi. Bu esa, o'z navbatida, kelajakda tashqi iqtisodiy aloqalarning mavjudligi va gullab-yashnashiga xizmat qiladi.

Maqola mavzusi va unda to'plangan materiallardan kelib chiqib, quyidagi vazifalar qo'yiladi:

1. Kadrlar siyosatining turli texnologiyalari sohasidagi innovatsiyalar yordamida fundamental, zarur fazilatlarni shakllantirish;

2. Zarur darajada kasbiy malakalarni egallash;

3. Integratsiya, ijodkorlik, kompyuterlashtirish, turli sohalarda funkcionallikni rivojlantirishda o'zaro ta'sir qilish, turli ehtiyojlarni rivojlantirishga undash.

Kadrlar tayyorlash darajasiga qo'yiladigan yangi talablar yuqori sifatli mutaxassislarning yangi avlodining manbai hisoblanadi.

Integratsiyalashgan yondashuvsiz kadrlar zaxirasi bilan bog'liq muammolarni hal qilib bo'lmaydi.

Rudova xolding ixtisoslashgan kadrlar zaxirasini to'ldirish bo'yicha chora-tadbirlar, nomzodning sifat tavsifini, istiqbollari, kadrlarning miqdoriy xususiyatlarini, ish natijalarini olishga imkon beradigan usullar majmui ko'rib chiqdi.

Boshqa so'z bilan aytganda, raqobatbardosh kuchli kadrlar olish va doimiy almashinuv va xodimlarni to'ldirish uchun yuqori malakali kadrlarni jalb etishni shakllantirishga yordam beradigan rivojlangan va oqilona kadr texnologiyalaridan foydalanish muhim nuqta hisoblanadi.

Kadrlar zaxirasini shakllantirishning butun jarayoni qat'iy tartibga solinadi va kadrlar zaxirasi to'g'risidagi pozitsiyada va asosiy prinsiplarga asoslanib tavsiflanishi kerak. Kadrlar zaxirasi texnologiyalari xodimlarni boshqarish qarorlari vositasi sifatida ishlaydi [4, B.7].

Muvaffaqiyatli tashkilotning siri davlat va kommunal xizmatlarning zaxira kadrlarini ko'paytirishni amalga oshirishda yotadi.

Kadrlar zaxirasini shakllantirish tamoyillari

№	Tamoyillar	Tarkib
1	Zaxiraning dolzarbligi	Lavozimga bo'lgan ehtiyoj
2	Lavozim talablariga muvofiqligi	Ishlayotgan lavozim uchun malaka talablari
3	Nomzodning istiqbollari	Yoshi, asosiy lavozimlarda boshqaruv tajribasi martaba dinamikasi, shaxsiy salohiyat
4	Rejalashtirilgan	Strukturaviy va bosqichma-bosqich xodimlarni rivojlantirish rejasi

Zaxiraning dolzarbligi – kadrlarga bo‘lgan talab haqiqiy bo‘lishi kerak. Lavozim talablariga muvofiqligi – bo‘sh lavozim uchun normativ hujjatlarda qo‘yilgan talablar bajarilishi kerak. Nomzodning istiqbolliligi – bo‘sh lavozimga ustuvorlik rahbarlik lavozimi, mansab o‘shish tarixi hisobga olinadi, abituriyentning shaxsiy salohiyati hisobga olinadi. Muvofiqlik – nomzod bilan birgalikda uning shaxsiy manfaatlari va qoidalariga muvofiq individual rivojlanish rejasi ishlab chiqiladi.

Yangi xodim dastlab orientatsiya dasturlarini (umumiy, maxsus, individual) o‘tadi, tashkilot tuzilishi bilan tanishadi, an‘analarni, seminarlarni, malaka oshirish kurslarini o‘rganadi.

Bundan tashqari ikki usulda bo‘ladi. Birinchi usul vaqt va moddiy manfaatlar nuqtai nazaridan kamroq xarajat qiladi va asosan mahalliy hokimiyatlarda hozirgi sharoitda qo‘llaniladi. Ikkinchi usul yanada murakkab bo‘lib, prognozlash va planimetriyaga asoslangan bo‘lib, ramkaning potentsialini rivojlantirish bo‘yicha o‘z vaqtida murakkab ish olib boradi va natijada qo‘shimcha xarajatlarga olib keladi.

Kadrlar zaxirasi – bu rejalashtirilgan zaxira talablariga javob beradigan muhim vakolatlariga va ma‘muriy salohiyatga ega bo‘lgan mehnatga layoqatli aholi toifasi.

Eng kuchli nomzodlar, eng yaxshilarning eng yaxshisi zaxiraga tushadi. Professional, kuchli kadrlar zaxirasini shakllantirish quyidagi bosqichlar bo‘yicha amalga oshiriladi:

- kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni aniqlash;
- kadrlar imkoniyatlarini tahlil qilish;
- zaxira uchun tender tanlovi;
- aktsiyalarni shakllantirish: ko‘tarilish, o‘qitish, aylanish.

Mutaxassislar o‘z ishlarida kompetentsiyalarni ifodalashning 5 darajasini belgilaydilar:

1-darajali – eng quyi toifadagi mutaxassislar, o‘z vazifalariga muvofiq vazifalarni bajaradilar;

2-daraja – ular o‘z vazifalariga muvofiq o‘z ishlarini sifatli bajaradilar va umuman bo‘lim bo‘limi uchun chiziq boshlig‘i, vazifalarni belgilab, allaqachon amalga oshirilishini ko‘radi.

3-daraja – o‘rtacha menejer, u allaqachon ko‘rgan vazifalarni qo‘yadi, umuman korxonada, lekin uning tarkibiy bo‘linmasidan vazifalar qo‘yadi, uning hissasini tushunadi, agar u o‘z hissasini qo‘shsa, umumiy natijaga qanday munosabatda bo‘lishini tushunadi.

4-darajali – korxonada joylashgan hududni, korxonaga qanday foyda keltirishini ko‘radi. Va u to‘siqlarni o‘zi yengib chiqadi.

5-daraja – korxonada hududini kengaytiradi va boshqalarga hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi [5, B.45].

Kadrlar zaxirasi hokimiyatning muhim elementi bo‘lib, kerakli lavozimlarni o‘z vaqtida birlashtirish va almashtirish, o‘shib borayotgan muammolar va vaziyatlarni tezda hal qilishga qodir.

Shunday qilib, kadrlar zaxirasi ostida buni tushunish kerak: yuqori malakali maxsus tanlangan yuqori malakali shaxslar malakaviy tanlovdan o'tgan, talab qilinadigan lavozimlarni egallash uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan shaxsiy salohiyatdir.

Uni shakllantirishning muvaffaqiyati kadrlar zaxirasini yaratish, mutaxassislarni o'z vaqtida tizimli va tizimli tayyorlash, undan malakali va majburiy foydalanish, individual rivojlanish rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha yondashuvlarning birligiga bog'liq.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va amaliyotning empirik qismiga asoslanib, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, boshqaruv ta'siri asosiy kadrlar lavozimlarini egallagan shaxslarning potentsialiga va barcha oqibatlarga olib keladigan prognoz qilingan kadrlar almashinuviga bog'liq

IQTIBOSLAR

1. I.N. Panin. Kadrlar zaxirasi Rossiyaning boshqaruv salohiyatini rivojlantirish omili sifatida // Davlat xizmati va kadrlar siyosati departamenti tomonidan 2013 yil 26 martda o'tkazilgan ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. - M.: RAGS nashriyoti, 2013. - 196 b.

2. Atamanchuk, G.V. Davlat xizmati: kadrlar salohiyati - M.: RAGS nashriyoti, 2013. - 310 b.

3. Nechiporenko, Rossiya Federatsiyasida kommunal xizmat, rus akad. davlat Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi xizmat. - M.: RAGS, 2013. - 136 b.

4. Ruda, V.V. Mintaqaviy darajadagi boshqaruv kadrlari zaxirasini shakllantirish bo'yicha davlat siyosati Quvvat. - 2013. – N 5. - B. 210 b.

5. Persan N. V. Tashkilotda kadrlar zaxirasini boshqarishning asosiy muammolari. Yosh olim. - 2015 yil. - 22-son. - S. 462-464.